

BOLETÍN DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS

- Incidence of *Nematopsis* sp. (Proctista: Aplicomplexa) in *Panaeus vannamei* and its relationship with physicochemical parameters of watern.**
Edison Pascal, Helimar Vázquez, José Arcaya and Hennes Faria 80
- Monitoreo de hongos anemófilos en el palacio de los deportes de combate, San Francisco, Zulia-Venezuela.**
Andreína González, Laugeny Díaz, Elizabeth Ojeda y Ricardo Silva. 97
- COMUNICACIONES BREVES.**
- Primer registro de la almeja asiática invasora *Corbicula fluminea* (Muller; 1774) en la cuenca del río Carinicua, Golfo de Cariaco, Venezuela.**
Sinatra Salazar, Henry Salazar, Osmicar Vallenilla, Carol Lárez y Claudio Marchán 115
- Variación morfológica de *Basiliscus basiliscus* (Reptilia: Squamata: Corytophanidae).**
Greimary Fuenmayor, Ángel Cardozo y Margareth Voelger 123
- NOTAS CIENTÍFICAS**
- Registro de *Corythaica carinata* Uhler, 1886 (Hemiptera: Tingidae) en el estado Zulia, Venezuela.**
Alfredo Briceño-Santos 134
- Geographical distribution note of the of *Paracymus* Thomson, 1867, from Venezuela (Coleoptera: Hidrophilidae: Hidrophilinae).**
Mauricio García Ramírez and Nadiany Castillo Reyes 139
- Instrucciones a los autores** 149
- Instructions for authors** 159

Vol. 59, N^o 2, Pp. 80-168, Julio-Diciembre 2025

UNA REVISTA INTERNACIONAL DE BIOLOGÍA PUBLICADA
POR
LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA, MARACAIBO, VENEZUELA

NOTA CIENTÍFICA.

Registro de *Corythaica carinata* Uhler, 1886 (Hemiptera: Tingidae) en el estado Zulia, Venezuela

Alfredo, D. Briceño-Santos

Laboratorio de Taxidermia y Preparados Anatómicos “Ramón de Jesús Acosta” del Centro de Investigaciones Biológicas. Facultad de Humanidades y Educación, Universidad del Zulia, Apartado. 526, Maracaibo 4001-A, Estado Zulia, Venezuela. ORCID ID: orcid.org/0000-0001-5902-9340 adbs.91@gmail.com

RESUMEN

Se registra por primera vez la presencia de la chinche de encaje *Corythaica carinata* Uhler, 1886 para el estado Zulia, Venezuela, basándose en ejemplares recolectados sobre la planta hospedadora *Passiflora foetida* L. en una zona urbana del municipio Maracaibo. La identificación se basó en el análisis de caracteres morfológicos utilizando claves taxonómicas especializadas. Este hallazgo constituye una adición significativa al conocimiento de la distribución geográfica de la familia Tingidae en Venezuela, ampliando el rango conocido de *C. carinata* hacia la región occidental del país.

Palabras clave: Chinche de encaje, distribución geográfica, *Passiflora foetida*, nuevo registro, Tingidae.

Record of *Corythaica carinata* Uhler, 1886 (Hemiptera: Tingidae) in Zulia state, Venezuela

ABSTRACT

The presence of the lace bug *Corythaica carinata* Uhler, 1886 is recorded for the first time in Zulia state, Venezuela, based on specimens collected on the host plant *Passi-*

flora foetida L. in an urban area of Maracaibo municipality. Identification was based on the analysis of morphological characters using specialized taxonomic keys. This finding represents a significant addition to the knowledge of the geographic distribution of the Tingidae family in Venezuela, extending the known range of *C. carinata* to the western region of the country.

Key words: Lace bug, geographical distribution, *Passiflora foetida*, new record, Tingidae.

Recibido / Received: 13-09-2025 ~ **Aceptado / Accepted:** 29-11-2025.

La familia Tingidae, comúnmente conocida como "chinches de encaje", agrupa a un diverso conjunto de hemípteros fitófagos que se caracterizan por la ornamentación reticulada de su pronoto y hemiélitros (Drake y Ruhoff 1965). A nivel mundial, este grupo posee una gran importancia tanto taxonómica como agrícola, ya que algunas especies pueden convertirse en plagas de cultivos de interés económico. En el Neotrópico, el género *Corythaica* Stål, 1873 es uno de los más representativos, con especies distribuidas desde el sur de los Estados Unidos hasta Argentina (Maes y Knudson 2016, Knudson 2018).

En Venezuela, los estudios sobre la fauna de Tingidae son aún fragmentarios, y la distribución de muchas especies, incluyendo *Corythaica carinata* Uhler, 1886, no se conoce con exactitud. Los registros previos para esta especie se han concentrado principalmente en las regiones central y oriental del país, sin que existan reportes formales para el estado Zulia (Cazorla y Knudson 2021). En consecuencia, la documentación de su presencia en nuevas localidades es fundamental para comprender mejor sus patrones de distribución y sus posibles interacciones ecológicas. El objetivo de esta investigación fue registrar por primera vez la presencia de la chinche de encaje *C. carinata* en el estado Zulia, Venezuela, ampliando así su rango de distribución conocido en el territorio nacional.

Material Examinado: VENEZUELA. **Zulia:** Maracaibo, áreas verdes adyacentes al Hospital Universitario de Maracaibo, 10° 40' 23" N 71° 37' 42" O, 16.VI.2025, 1130 h, sobre *Passiflora foetida*, A. D. Briceño-Santos, leg., 17 exx.

El estudio se llevó a cabo en áreas verdes adyacentes al Hospital Universitario de Maracaibo, municipio Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, las coordenadas geográficas son 10° 40' 23" N 71° 37' 42" O. La recolecta de los ejemplares se realizó de forma manual, recolectando 17 ejemplares adultos de Tingidae. Los insectos fueron capturados directamente de su planta hospedadora, *Passiflora foetida* L. (Passifloraceae), utilizando un pincel de cerdas suaves para minimizar el daño, y luego preservados en alcohol isopropílico al 70%. Posteriormente, en el laboratorio, se fijaron mediante montaje indirecto en triángulos de cartulina para su estudio detallado.

La observación de las estructuras relevantes para la determinación taxonómica, tales como las carenas pronotales, las paranotas y la venación de los hemiélitros, se realizó con un microscopio estereoscópico de marca Leica. Para la identificación de la especie se utilizaron las claves taxonómicas de Drake y Hambleton (1944) y Knudson (2018), y se contrastó con la lista de especies actualizada para la fauna venezolana (Cazorla y Knudson 2021). El material examinado se depositó en la colección del Museo de Artrópodos de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia (MALUZ).

Confirmando que se trata de la especie *Corythaica carinata* Uhler, 1886 (Figura 1). La especie presenta una coloración general de amarillo pálido a marrón claro, con una longitud corporal aproximada de 2,3 a 2,5 mm. A nivel de género, se caracteriza por la vesícula cefálica prominente que se extiende sobre la cabeza, cubriendo gran parte de las antenas (Drake y Hambleton 1944, Montemayor y Melo 2012).

Específicamente, *C. carinata* se distingue de otras especies del género por poseer una capucha pronotal recta en vista dorsal con una vena media distinta flanqueada por una hilera de células con carenas longitudinales laterales (Knudson 2018). Las carenas pronotales laterales son bajas y uniseriadas (con una sola hilera de células). Los hemiélitros son translúcidos y el área costada es angosta, generalmente uniseriada, aunque puede ser irregularmente biseriada en algunas secciones (Drake y Hambleton 1944).

Este hallazgo constituye el primer registro documentado de la especie para el estado Zulia y, por ende, para la región occidental de Venezuela. La distribución de *C. carinata* es ampliamente neotropical, extendiéndose desde el sur de los Estados Unidos hasta Argentina (Drake y Ruhoff 1965). Sin embargo, en Venezuela, los registros publicados hasta la fecha se habían concentrado en los estados del centro y oriente del país, incluyendo Aragua, Carabobo, Distrito Capital, Miranda y Sucre (Cazorla y Knudson 2021). En consecuencia, este nuevo reporte en Maracaibo no solo representa una adición a la lista de heterópteros de la entidad zuliana, sino que también amplía considerablemente su rango de distribución conocido en el territorio nacional hacia el oeste.

Figura 1. Vista dorsal de *Corythaica carinata* Uhler, 1886.

Es relevante destacar que todos los individuos fueron observados y colectados sobre hospederos de *Passiflora foetida*, corroborando la asociación trófica de esta chinche de encaje con dicha planta hospedadora, una relación ya documentada en otras regiones del Neotrópico (Drake y Hambleton 1944, Alcaraz-Meléndez *et al.* 2003). La presencia de la especie en un ecosistema urbano, sugiere además una notable capacidad de adaptación a ambientes alterados por la actividad humana.

Este registro subraya la importancia de continuar realizando inventarios faunísticos, incluso en áreas urbanizadas que a menudo son subestimadas desde el punto de vista de su biodiversidad. La adición de *C. carinata* a la entomofauna del Zulia contribuye de manera significativa al conocimiento del grupo en la región y sienta las bases para futuras investigaciones sobre su biología, ecología y potenciales interacciones en la zona.

LITERATURA CITADA

ALCARAZ-MELÉNDEZ, L., S. REAL-COSÍO, M. G. VÉLIZ-MURILLO y C. PALACIOS-CARDIEL. 2003. Hospedero nuevo para *Corythaica carinata* (Hemiptera: Tingidae) en Baja California Sur, México. Anales del Instituto de Biología, Serie Zoolología 74(2): 239-242. https://www.redalyc.org/pdf/458/458742_09.pdf

CAZORLA, D. y A. KNUDSON. 2021. Listado de Tingidae (Hemiptera-Heteroptera) de Venezuela. Revista Nicaragüense de Entomología 226: 1-15. https://www.researchgate.net/publication/349251579_LISTADO_DE_TINGIDAE_HEMIPTERA-HETEROPTERA_DE_VENEZUELA

DRAKE, C. J. y E. J. HAMBLETON. 1944. Concerning Neotropical Tingitidae (Hemiptera). Journal of Washington Academy of Science 34(4): 120-129.

DRAKE, C. J. y F. A. RUHOFF. 1965. Lacebugs of the world: a catalog (Hemiptera: Tingidae). Bulletin of the United States National Museum 243: 1-634. <http://hdl.handle.net/10088/10084>

KNUDSON, A. H. (2018). The Tingidae (Hemiptera: Heteroptera) of Southern Central America (with an emphasis on Costa Rica) [Tesis de Maestría, North Dakota State University]. Pro Quest Dissertations Publishing.

MAES, J. M. y A. KNUDSON. (2016). Tingidae (Heteroptera) de Nicaragua. Revista Nicaragüense de Entomología 113: 1-69. https://www.researchgate.net/publication/311735420_Tingidae_Heteroptera_de_Nicaragua

MONTEMAYOR, S. I. y M. C. MELO. (2012). Synopsis of the genus *Corythaica* Stål (Insecta, Heteroptera, Tingidae), with the description of three new species from Argentina. Studies on Neotropical Fauna and Environment 47(2): 101-112. https://www.researchgate.net/publication/254214012_Synopsis_of_the_genus_Corythaica_Stal_Insecta_Heteroptera_Tingidae_with_the_description_of_three_new_species_from_Argentina

**BOLETIN
DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS**

AN INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGY
PUBLISHED BY THE UNIVERSITY OF ZULIA, MARACAIBO, VENEZUELA
Vol. 59, No2, Pp. 80-168, July-December 2025.

Incidencia de <i>Nematopsis</i> sp. (Proctista: Apicomplexa) en <i>Penaeus vannamei</i> y su relación con parámetros físico-químicos del agua.	80
<i>Edison Pascal, Helimar Vázquez, José Arcaya y Hennes Faría</i>	
Monitoring anemophilous fungi at the Combat Sports Palace, San Francisco, Zulia, Venezuela.	97
<i>Andreína González, Laugeny Díaz, Elizabeth Ojeda and Ricardo Silva...</i>	
BRIEF COMMUNICATIONS.	
First Record of the invasive asian clam <i>Corbicula fluminea</i> (Muller, 1774) in the Riber basin Carinicua, Golf of Cariaco, Venezuela.	115
<i>Sinatra Salazar, Henry Salazar, Osmicar Vallenilla, Carol Lárez and Claudio Marchán.....</i>	
Morphological variation in <i>Basiliscus basiliscus</i> (Reptilia: Squamata: Corytophanidae).	123
<i>Greimario Fuenmayor, Ángel Cardozo and Margareth Voelger.....</i>	
SCIENTIFIC NOTES	
Record of <i>Corythaica carinata</i> Uhler, 1886 (Hemiptera: Tingidae) in Zulia state, Venezuela.	134
<i>Alfredo Briceño Santos.....</i>	
Nota distributive geográfica de las especies de <i>Paracymus Thomson</i>, 1867, de Venezuela (Coleoptera: Hydrophilidae: Hydrophilinae).	139
<i>Mauricio García Ramírez y Nadiany Castillo Reyes.....</i>	
Instrucciones a los autores.....	149
Instructions for authors.....	159